

Det helsevitenskaplige fakultet

Forekomst og holdninger til snusbruk blant 2.års medisinstudenter ved UiT 2021/2022

En spørreskjemaundersøkelse

Elvebakk, Nora og Sellgren, Sigrunn

MED-2501, vår 2022

Forord

Denne oppgaven er skrevet av Sigrunn og Nora, to 2.års medisinstudenter ved UiT 2021/2022. Det er en obligatorisk fordypningsoppgave som alle 2.års medisinstudenter ved UiT må gjennom for å gå opp til eksamen. Vi bestemte oss for at vi ville lage vår egen oppgave og samle inn egne data. Til slutt landet vi på å lage en spørreundersøkelse til kullet vårt, der vi skulle se på forekomst av snusbruk og holdningene til snus.

Det første møte med veilederen vår var ganske minneverdig da hun foreslo at vi skulle prøve snus for å kunne relatere mer til populasjonen vi ønsket å undersøke. Etter litt nervøs stemning ble vi imidlertid enige om at det ikke var nødvendig. Møtene med veileder har vært veldig hyggelige, og hun har gitt oss mange tips og triks både med spørreskjemaet, analysene i SPSS og skrivingen av oppgaven.

Vi har kost oss med denne oppgaven. Vi har vært på café og sendt mailer, brukt en hel søndag på kjøkkenet for å bake 100 cookies, blitt mestre på lilla-nyanser på figurer i SPSS, gitt high fives etter hver lille opptur og vekslet på å være den produktive og positive parten.

Det var en del morsomme og interessante ting som kom fram i undersøkelsen. Vi ble overrasket over at det fantes en fast røyker på kullet, at fem personer hadde sivilstatus 'Komplisert' og at det var flere som identifiserte seg som festsnusere enn 'av og til'-snusere. Vi syntes også det var skuffende få daglige snusbrukere, for analysene sin del, men det kan jo være at det var de resterende tretti personene som ikke svarte på skjemaet.

Det har i alt vært en lærerik reise, denne valgfrie fordypningen. En stor takk må rettes til vår veileder Kajsa Møllersen for all hjelp og tålmodighet! Vi vil også takke de som deltok i pilotgruppa vår, fem studenter på førsteåret, rekruttert fra Sigrunns faddergruppe, for at de stilte opp og ga ærlige og hjelpsomme tilbakemeldinger.

Hilsen Sigrunn Sellgren og Nora Elvebakk, 30. januar 2022

Innholdsfortegnelse

1	Sammendrag	3
2	Innledning	4
2.1	Bakgrunn	4
3	Material og metode.....	6
3.1	Populasjon	6
3.2	Valg av metode og utforming av spørreskjema.....	6
3.2.1	Forekomst av snusbruk.....	7
3.2.2	Holdninger til snusbruk.....	7
3.2.3	Pilotgruppe	9
3.2.4	Endringer på spørreskjemaet.....	9
3.3	Datainnsamling	9
3.4	Analysemetoder	11
3.4.1	Beskrivelse av utvalget.....	11
3.4.2	Forekomst.....	11
3.4.3	Holdninger.....	12
3.4.4	Sammenheng mellom holdninger og egen eller families snusbruk.....	12
4	Resultater.....	12
4.1	Karakteristika ved respondentene og populasjonen	12
4.2	Forekomst av snusbruk.....	14
4.2.1	Forekomst sammenlignet med normalbefolkningen	16
4.3	Holdninger til snusbruk	16
4.4	Lege-pasient-spørsmål.....	18
4.5	Sammenheng mellom holdninger og egen eller families snusbruk.....	20
4.6	Tilbakemeldinger på spørreskjemaet.....	21
5	Diskusjon.....	22
5.1	Forekomst.....	22

5.1.1	Vår populasjon sett opp mot den generelle befolkningen	22
5.2	Holdninger	22
5.3	Feilkilder.....	23
5.3.1	Underrapportering	23
5.3.2	Representativiteten til respondentene.....	23
6	Konklusjon	24
6.1	Videre forskning	24
	Referanseliste	26
	Vedlegg 1 – Rapport fra spørreskjemaundersøkelsen.....	28
	Vedlegg 2 – Førsteutkast av spørreskjemaundersøkelsen.....	32

1 Sammendrag

Bakgrunn – Andelen unge snusbrukere har økt de siste årene. Vi er nysgjerrige på forekomsten og holdningene til snusbruk blant medisinstudenter som utgjør fremtidens leger.

Formål – Formålet med oppgaven er å undersøke forekomst og holdninger til snusbruk blant 2.års medisinstudenter ved UiT. Vi har også et forskningsspørsmål om egen eller families snusbruk henger sammen med mindre negative holdninger til snus.

Metode – Data ble samlet inn gjennom en spørreskjemaundersøkelse. Vi hadde en populasjon på 127 personer, og fikk en svarprosent på 74,8. Alt av diagrammer og analyser ble gjennomført i statistikkprogrammet SPSS.

Resultater – Det var 8,4 % som brukte snus daglig blant medisinstudentene, dette er en lavere forekomst av snus enn hos tilsvarende aldersgruppe i normalbefolkningen. Det var totalt 23,2% snusbrukere, og 25,2% festsnusere blant studentene.

Litt over halvparten av medisinstudentene var skeptiske til å ha kjæreste som snuser. Flest begrunnet dette med påstanden 'Det er ekkelt'. Det var en signifikant sammenheng mellom de som snuste selv og de som var positive til å ha kjæreste som snuste.

94,9% av studentene var helt eller litt enige i at snus er skadelig for helsa, men færre mente det var et folkehelseproblem.

Konklusjon – Dette var en liten undersøkelse, for å styrke funnene trengs større tverrsnittsundersøkelser for forekomst og kvalitative undersøkelser for holdninger.

2 Innledning

De siste tiårene har trenden innenfor snusbruk i Norge endret seg, der man særlig ser en økning blant unge voksne (1). Det vokser med andre ord fram en ny generasjon av snusbrukere som framtidens leger vil møte i sin praksis. Med dette i tankene, ønsker vi å se på hva våre medstudenter, på andreåret medisin ved UiT, synes om snus. Kanskje blir snusingen den nye røyken?

Hovedformålene ved denne oppgaven er å undersøke:

1. Forekomsten av snusbruk blant 2.års medisinstudenter ved UiT 2021/2022
2. Holdninger til snusbruk blant 2.års medisinstudenter ved UiT 2021/2022

I tillegg, ønsker vi å undersøke om det er en sammenheng mellom en persons holdninger til snus, og om personen har familie som snuser, eller snuser selv. Vårt forskningsspørsmål er om de som snuser selv, eller har noen i familien som snuser vil man ha mindre negative holdninger knyttet til snus.

Våre problemstillinger er: Hva er forekomsten av snusbruk blant andreårs medisinstudenter ved UiT, og hva er holdningene deres til snus? Er det noe sammenheng mellom egen snusbruk eller families snusbruk og holdningene man har til snus?

2.1 Bakgrunn

Snus brukes som en fellesbetegnelse på oppmalt tobakk, i både tørr og fuktig form. Snusen røykes ikke, men trekkes opp i nesen eller brukes i munnen. Fuktig snus i løs form eller porsjonsposer som plasseres under leppen, er den vanligste typen snus som blir brukt i Norge i dag, og har sitt opphav fra en svensk type snus som ble utviklet på 1800 tallet (1). I dag bruker 15% av befolkningen i alderen 16-74 år snus daglig, og det er flere menn (21%) enn kvinner (8%) som snuser (2). Andelen snusbrukere, spesielt blant unge voksne, har økt de siste årene (1). Dette knyttes ofte til nedgangen i røyking, som har sunket i samme tidsperiode (1).

De viktigste stoffene i snus knyttet til helseisiko, er tobakksesifikke nitrosaminer (TSNA) og nikotin. Nikotin gir en stimulerende og beroligende effekt som gjør snusen

avhengighetsskapende. Ved snusing tas nikotin opp i blodet via slimhinner i munnen, og forårsaker aktivering av nikotinkolinerge reseptorer og frigjøring av en rekke signalstoffer i og utenfor sentralnervesystemet (1). Nikotin kan ha en rekke helseskadelige effekter, som for eksempel økt hjertefrekvens og blodtrykk og påvirkning på immunsystemet (1). Nikotin kan være skadelig på utviklingen av foster under svangerskap, og det kan endre utviklingen av kognitive funksjoner i barne- og ungdomstiden (1).

De tidligere nevnte TSNA, er en gruppe stoffer som finnes naturlig i tobakksplanten og i produkter man får fra tobakk, deriblant snus og røyk. Eksempler er NNN (N-nitrosornikotin) og NNK (4-(N-metyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon). Både NNN og NNK er klassifisert som kreftfremkallende for mennesker (Gruppe 1) av International Agency for Research on Cancer (IARC) (1). Stoffer av denne gruppen er de med sikreste holdepunkter har kreftfremkallende virkning på mennesker. Klassifikasjonen er basert på kunnskap fra studier i cellelinjer og dyreforsøk, samt befolkningsstudier som viser sammenheng mellom kreftrisiko hos røykere og eksponeringsgraden av NNN og NNK (1). Siden snus og røyk har sammenlignbare eksponeringsgrader av disse, er resultatene også relevante for snusbrukere (1).

Basert på systematiske kunnskapsoppsummeringer på forskningen som finnes om egenskapene til de overnevnte stoffene, TSNA og nikotin, samt studier på snus, andre tobakksprodukter og deres helseskader, kan snusbruk tilskrives en del helserisiko. Det er blant annet sannsynlig at snusing øker risiko for kreft i bukspyttkjertelen og spiserøret (1), og sannsynlig at det øker risiko for høyt blodtrykk, metabolsk syndrom og diabetes type 2 (1). Det er mange andre uheldige helseutfall som sannsynlig eller mulig er koblet til snusbruk, samt mange helseutfall det er for lite studier og kunnskap til å konkludere om snus kan ha påvirkning.

Det finnes få studier som tar for seg holdninger til snus. En studie med formål å avdekke motivasjonsfaktorer for snusbruk, kom frem til at det var holdninger som var sterkest tilknyttet beslutningen om å bruke snus hos både menn og kvinner, og i mindre grad andre faktorer som sosialt press eller atferdskontroll (3). En kvalitativ studie på hvorfor unge mennesker snuser, undersøkte også blant annet hvordan holdninger kan føre til snusbruk (4). Det er imidlertid ikke studier som direkte tar for seg hvilke holdninger unge eller helsepersonell har til snus.

3 Material og metode

3.1 Populasjon

Som populasjon for spørreundersøkelsen vår, valgte vi 2.års medisinstudenter ved UiT året 2021/2022. Vi valgte medisinstudenter fordi det er interessant å undersøke forekomst og holdninger til snusbruk blant de som går en helsefaglig utdanning, og utgjør en del av fremtidens leger.

Det er 127 personer i medisinkullet på andreåret ved UiT, ekskludert NE og SS. Å velge eget kull var praktisk på grunn av bekjentskaper og muligheten for personlige henvendelser som kunne gi en høyere svarprosent på spørreundersøkelsen. Vi inkluderte ikke andre kull, fordi vi fryktet vi ikke ville få så høy svarprosent fra hvert kull, og dermed ikke kunne si noe om forekomsten av snusbruk for populasjonen. Ved å kun fokusere på vårt eget kull, sikret vi høyere svarprosent og dermed mindre risiko for utvalgsbias. Med tanke på at vi skulle undersøke holdninger til snus, var det gunstig å ha en populasjon som hadde gjennomgått like mye utdanning innen helsefag.

Vi kunne ha inkludert 2.års medisinstudenter fra andre universiteter, for å få en større og mer generell populasjon, men dette ville krevd mye mer ressurser. Dessuten ville det også økt risikoen for utvalgsbias ettersom vi ikke kunne ventet så høy svarprosent fra studenter som ikke kjente NE og SS.

3.2 Valg av metode og utforming av spørreskjema

For å svare på problemstillingen vår, besluttet vi å lage et spørreskjema. Denne formen for tverrsnittundersøkelse egner seg godt for å finne forekomst, og krever lite ressurser. Vi lagde skjemaet på Nettskjema.no.

Utformingen av skjemaet var følgende: Innledning, spørsmål angående snusbruk, spørsmål angående holdninger til snusbruk, spørsmål om hypotetiske lege-pasient-situasjoner og til slutt personalia (se Vedlegg 1). Vi valgte å ha personalia til slutt fordi vi ikke ville at deltakerne skulle tenke så mye over at de svarte som en definert gruppe eller person, for eksempel “singel kvinne, 20-22 år”. De fleste spørsmålene hadde radioknapper, det vil si at man bare kunne velge ett av alternativene. Noen spørsmål hadde avkrysningsbokser, slik at man kunne huke av flere svaralternativer.

3.2.1 Forekomst av snusbruk

Vi kunne maksimalt få 127 svar, ettersom det er 127 personer i populasjonen vår.

Spørreskjemaet var bygd slik at de som ikke hadde prøvd snus ikke fikk resten av spørsmålene om snusbruk. Alle spørsmålene man fikk var obligatoriske å svare på for å levere skjemaet. Tross den lille populasjonen lagde vi spørsmål med mange svaralternativer. Dette var først og fremst for å tilfredsstille respondentene, slik at de kunne kjenne seg igjen i svaralternativene.

For å undersøke forekomsten av snusbruk, vårt første hovedformål, spurte vi *Har du prøvd snus?*, hvis respondenten svarte 'Nei' fikk vedkommende ingen flere spørsmål om forekomst. Ved 'Ja' fikk respondenten blant annet to spørsmål som var relevant for forekomst:

- *Hvor ofte snuser du?*, med svaralternativene 'Snuser ikke', 'Sjeldnere enn 1 dag i uka', '1-2 dager i uka', '3-5 dager i uka' og '6-7 dager i uka'.
- *Snuser du på fest?* med svaralternativene 'Ofte', 'Av og til' og 'Sjelden eller aldri'

Vi hadde ingen spørsmål som rett ut spurte *Snuser du?* fordi det er mange som ikke definerer seg som snusbrukere selv om de kanskje snuser ukentlig. Dermed var det mer praktisk med en hyppighetsskala der vi spurte hvor mange ganger i uka de snuste, for å unngå underrapportering. I tillegg spurte vi om festsnusing spesifikt for å få frem de som kun snuser på fest, og egentlig ikke regner det som å snuse.

3.2.2 Holdninger til snusbruk

For å undersøke holdninger til snusbruk, vårt andre hovedformål, siktet vi bredt. Å kartlegge holdninger er bestandig vanskelig, også i spørreskjemaundersøkelser. Holdninger kan uttrykkes på mange måter, verbalt, gjennom handlinger eller gjennom tanker. Holdningene er subjektive, og dermed må man fra et utenforperspektiv nøye seg med å anta og tolke en annen persons holdninger. Vi kom til slutt fram til fire typer spørsmål som vi håpet skulle få fram noen holdninger:

1. Ulike påstander som man måtte ta stilling til på en skala fra 'helt enig' til 'helt uenig'
2. Radioknapp-spørsmål om man kunne vært sammen med en som snuser
3. Oppfølgingsspørsmål med avkrysningsbokser på enkelte av spørsmålene
4. Spørsmål om hypotetiske lege-pasient-situasjoner

1: Vi formulerte en rekke ulike påstander som potensielt kunne få fram holdninger til snus. Vi ville undersøke om studentene hadde mer negative eller positive holdninger knyttet til det å snuse, og så ville vi se hvor skadelig medisinstudentene mente snus var.

2: *Kunne du vært sammen med en som snuser?* hadde svaralternativene 'Ja', 'Helst ikke' og 'Nei'. Her skulle vi se hva som skjedde med holdningene til snus når snusingen blir mer personlig.

3: Vi hadde oppfølgingsspørsmålet *Når du tar deg en snus, hvilke av alternativene passer for deg?* for de som svarte '6-7' dager i uka på *Hvor ofte snuser du?*. Det var et avkryssningsspørsmål der man kunne velge flere alternativer som varierte fra 'Jeg koser meg' til 'Jeg får dårlig samvittighet'. Med dette spørsmålet håpte vi å kunne avdekke holdninger snusbrukere har til snusbruken sin. Vi hadde også oppfølgingsspørsmålet *Hva er grunnene til at du helst ikke eller ikke vil være sammen med en som snuser?* for de som svarte 'Nei' eller 'Helst ikke' på *Kunne du tenkt deg å vært sammen med en som snuser?*. Her var formålet å bekrefte eller avkrefte det tidligere spørsmålet som et holdningsspørsmål, og å se hvilke negative holdninger rundt snus som rådet. Ikke alle alternativene var holdninger, for eksempel *Jeg vil ikke bli fristet selv eller få tilbakefall*.

4: Vi inkluderte to typer lege-pasient-spørsmål der studentene skulle tenke seg hvordan de ville handlet som fremtidig lege ved gitte situasjoner. I det første spørsmålet spurte vi om de ville anbefalt en snusende pasient å slutte med snus hvis pasienten var henholdsvis 18, 30 eller 50 år. Ved hver alderskategori, kunne de enten svare 'Ja, uansett', 'Bare hvis snusingen har med pasientens plager å gjøre' eller 'Nei, bare hvis pasienten tar det opp selv'. Dette kunne tenkes å få frem holdninger knyttet til alder, som for eksempel at det er verre at unge mennesker snuser. Det kan også si noe om holdningen man har til snus som et helseproblem, for eksempel hvis de ser på snus som like farlig som røyk ville de anbefalt snuseslutt uansett.

4: Den andre typen lege-pasient-spørsmål var to spørsmål der vi spurte om det samme, bare med to forskjellige aldre på pasienten: *Hvis du møter en [20 / 60] år gammel pasient som har mislyktes med røykeslutt gjentatte ganger, ville du anbefalt pasienten å gå over til snus?* med svaralternativene 'Ja' og 'Nei'. Disse spørsmålene undersøker videre holdninger knyttet til røyking versus snusing som helseproblem.

3.2.3 Pilotgruppe

Førsteutkastet til spørreskjemaet ble testet ut på en pilotgruppe. Pilotgruppa skulle ligne på vår endelige gruppe: andreårs medisinstudenter ved UiT. Vår pilotgruppe besto av fem førsteårs medisinstudenter, tre kvinner og to menn, som ble rekruttert fra SS' faddergruppe. De ble belønnet med brownies for å delta.

Pilotgruppa møtte på et grupperom sammen med SS og NE. Der fikk de tilsendt link til spørreskjemaundersøkelsen. En person brukte pc, mens resten tok undersøkelsen på mobiltelefon. De brukte gjennomsnittlig rundt to og et halvt minutt. Etter alle hadde svart, ba vi om tanker og tilbakemeldinger.

3.2.4 Endringer på spørreskjemaet

Som følge av tilbakemeldingene fra pilotgruppa endret vi noen påstander og formuleringer som var utydelige. Vi endret svaralternativet 'Ja' i holdningsspørsmålet *Kunne du vært sammen med en som snuser?* til 'Ja / nøytral', da de gjeldende svaralternativene ikke var tilfredsstillende nok. Vi satte inn en tekst foran lege-pasient-spørsmålene som forklarte at følgende spørsmål skulle besvares som om man var lege. Dette gjorde vi som følge av forvirring i pilotgruppa knyttet til om man skulle svare "profesjonelt eller personlig" på hele undersøkelsen. Vi endret svarmetoden i personaliaspørsmålet om alder fra tallverdier til alderskategorier. Dette ble gjort for å bevare anonymiteten i spørreundersøkelsen, ettersom vi kunne klart å identifisere enkelte av studentene på kullet kun basert på alder og kjønn. Vi lagde oppfølgingsspørsmålene, endret noen av holdningspåstandene, og presiserte enkelte spørsmål, se Vedlegg 2 (førsteutkast) og Vedlegg 1 (endelig versjon) for sammenligning.

3.3 Datainnsamling

Lenke til det ferdige spørreskjemaet ble publisert søndag kveld 21. november 2021 på den private Facebook-gruppa "Medisin kull 2020" for alle andreårs medisinstudenter ved UiT. I tillegg sendte vi skjemaet ut på universitetsmailen til alle på kullet (127 personer ekskludert SS og NE). For å øke svarprosenten, kunngjorde vi i Facebook-innlegget at vi skulle gi hjemmebakte cookies til alle som svarte på undersøkelsen og møtte oss på campus mandag 22. november.

Samme kveld som spørreundersøkelsen ble lagt ut, hadde vi 51 svar. Dagen etter steg vi til 75 svar etter cookies-utdeling, og på kvelden hadde vi 84 svar. De siste 11 svarene fikk vi utover uka, ved aktivt å minne alle vi møtte om undersøkelsen, og ved å dele ut mer cookies. Da vi

hadde 93 svar la vi ut et påminnelsesinnlegg. Dette ga ytterligere 2 svar, og så stengte vi spørreundersøkelsen 8. desember 2021. Vi endte da opp med 95 svar av 127 mulige svar, noe som tilsvarer en svarprosent på 74,8.

Figur 1 – Facebook-innlegg

Figur 2- Mail sendt til alle 2.års medisinstudenter ved UiT

Figur 3 - Påminnesinnlegg på Facebook

3.4 Analysemetoder

Vi brukte SPSS til å produsere alle diagrammer og tabeller som blir presentert i denne oppgaven.

3.4.1 Beskrivelse av utvalget

For å beskrive utvalget lagde vi kakediagram av kjønnsfordelingen, og søylediagram av aldersfordelingen. For aldersfordelingen slo vi sammen kategoriene 'Under 20 år' og '20 til 22 år' til '19 til 22 år' fordi det var så få i førstnevnte kategori. For å undersøke om utvalget vårt var representativt for populasjonen, lagde vi et kakediagram med kjønnsfordelingen for alle medisinstudentene på andreåret ved UiT, basert på navneliste for kullet.

3.4.2 Forekomst

Et av hovedformålene med undersøkelsen var å finne forekomst av snusbruk blant studentene. I denne oppgaven har vi satt et skille mellom snusbrukere og de som ikke bruker snus. De som ikke bruker snus er de som oppgir at de ikke har prøvd snus, og de som svarer 'Snuser ikke' når vi spør dem hvor ofte de snuser. Snusbrukere er da alle som svarer at de snuser fra 'Sjeldnere enn 1 gang i uka' og opp til '6-7 dager i uka' på *Hvor ofte snuser du?*, og de som svarer at de snuser 'Ofte' eller 'Av og til' på *Snuser du på fest?*. Grunnen til at snusbrukere ikke kun er de som snuser '6-7 dager i uka' er at vi i denne oppgaven undersøker holdninger og snusbruk generelt, ikke helseutfall som følge av snusbruk. Det er derfor naturlig å sette grense på om man snuser eller ikke snuser, mens hyppigheten av snus mer relevant når helseutfall er fokuset.

Vi brukte kakediagrammer for å grafisk fremstille dataene på snusbruk.

3.4.3 Holdninger

For å fremstille resultatene fra spørsmålet *Kunne du tenkt deg å være sammen med en som snuser?* brukte vi et kakediagram. For oppfølgingsspørsmålet brukte vi kun et utklipp fra rapporten som nettskjema.no ga oss fra spørreskjemaundersøkelsen.

3.4.4 Sammenheng mellom holdninger og egen eller families snusbruk

Vi hadde et forskningsspørsmål om egen eller families snusbruk ville ha en sammenheng med mindre negative holdninger til snusbruk. Nullhypotesen var at det ikke var noen forskjell i svarresultatet på holdningsspørsmålet mellom de som snuste selv eller hadde familie som snuste, og de som ikke snuste eller ikke hadde familie som snuser. Den alternative hypotesen var at det var en forskjell, og at egen snusbruk eller snusbruk i familien påvirker holdninger.

For å teste forskningsspørsmålet brukte vi krysstabeller og kjiqvadrattest. Vi brukte spørsmålet *Kunne du vært sammen med en som snuser?* som variabel for holdninger da vi skulle se på sammenhengen. I analysene slo vi sammen ‘Helst ikke’ og ‘Nei’ til ‘Nei / Helst ikke’ fordi gruppa 'Nei' bare hadde 10 stk, så vi tok utgangspunkt i at det ikke var et høyt nok tall til å være representativt.

De variablene vi testet opp mot holdningsvariabelen var: *Er det noen i din familie som snuser?* med svaralternativene ‘Foreldre/ steforeldre’, ‘Søsken/ stesøsken’ og ‘Ingen av delene’, og *Hvor ofte bruker du snus?* med ordinale svaralternativ fra ‘Snuser ikke’ til ‘6-7 ganger i uka’. Begge disse ble bearbeidet til binære variabler: *Har noen i den nærmeste familie som snuser* med input ‘Ja’ og ‘Nei’ og *Bruker snus* med input ‘Ja’ og ‘Nei’. I *Bruker snus* inkluderte ‘Ja’ svaralternativene ‘6-7 dager i uka’, ‘3-5 dager i uka’, ‘1-2 dager i uka’ og ‘snuser mindre enn 1 gang i uka’ fra spørsmålet *Hvor ofte bruker du snus?*. De som svarte ‘Snuser ikke’ og de som ikke hadde prøvd snus, ble kodet ‘Nei’ i variabelen *Bruker snus*.

4 Resultater

4.1 Karakteristika ved respondentene og populasjonen

Det var 95 medisinstudenter som svarte på spørreskjemaet, av 127 inviterte. Respondentene gikk alle andreåret på profesjonsstudium i medisin ved UiT 2021/2022.

De fleste deltagerne (57,9%) var i aldersgruppen ‘19 til 22 år’. Omtrent en tredjedel av respondentene (32,6%) var 23 til 25 år og de resterende respondentene var over 25 år (9,5%) (se Figur 4). Kjønnfordelingen blant respondentene var en tredjedel menn (32,6%) og to

tredjedeler kvinner (66,3%), samt en person som identifiserte seg som 'Annet' (1,1%) (se Figur 5). 44,2 % av respondentene var i et forhold, resten var enten single (50,5%) eller hadde noe 'komplisert' gående (5,3%).

Blant populasjonen 2.års medisinstudenter ved UiT, var kjønnsfordelingen mellom kvinner og menn henholdsvis 32/69 (se Figur 6). Kjønnsfordelinga på respondentene og populasjonen vi ønsket å vurdere var relativt lik.

Figur 4 – Aldersfordeling blant respondentene

Figur 5- Kjønnsfordeling blant respondentene

Figur 6 - Kjønnsfordeling blant 2.års medisinstudenter ved UiT

4.2 Forekomst av snusbruk

Et av hovedformålene ved undersøkelsen var å finne forekomsten av snusbruk blant medisinstudentene på andreåret. På spørsmålet *Hvor ofte snuser du?* svarte 8,4% at de snuste

‘6-7 dager i uka’, noe som vi regner som daglig snusing. Det var 1,1 % som svarte at de snuste ‘1-2 dager i uka’ og 13,7% som svarte at de snuste ‘mindre enn 1 dag i uka’. Ingen svarte ‘3-5 dager i uka’. 76,8% av kullet svarte at de ikke snuser (se Figur 7). De som snuser ‘1-2 dager i uka’ eller snuser ‘mindre enn 1 dag i uka’ kan defineres som ‘av og til’ snusere. Hvis man ser på snusbrukere samlet, utgjør de 23,2% av medisinstudentene som hadde svart.

Figur 7 - Forekomst av snusbruk

For å få et godt bilde på forekomsten så vi også på festsnusing med spørsmålet *Snuser du på fest?*. Det var henholdsvis 14,7% og 10,5% av respondentene som snuste ofte og av og til på fest, til sammen 25,2% festsnusere (se Figur 8).

Figur 8 - Forekomst av festsnusing

4.2.1 Forekomst sammenlignet med normalbefolkningen

Vi fant at 8,42% av respondentene brukte snus 6-7 ganger i uken, de fleste av dem var mellom 19 og 25 år. Ifølge tall fra SSB er det i den generelle befolkningen 21% i alderen 16-24 år som snuser daglig (2). Selv om aldersgruppene ikke er helt like, er det likevel tydelig at vår populasjon hadde en mye mindre andel snusbrukere enn resten av befolkningen.

4.3 Holdninger til snusbruk

Et av hovedformålene med oppgaven var å finne holdninger til snusbruk blant 2.års medisinstudenter ved UiT. Av påstandene som potensielt kunne få fram holdninger, var det 3 påstander som ga relevante resultater: *Snusing er skadelig for helsa*, *Snusing er et folkehelseproblem* og *Røyking er et folkehelseproblem*.

På påstanden *Snusing er skadelig for helsa* var 71,6% helt enige, 23,3% litt enige og 5,3% nøytrale. Ingen var uenige. De aller fleste (94,9%) mente altså at snusing i større eller mindre grad er skadelig for helsa (se Figur 9).

På påstanden *Snusing er et folkehelseproblem* var studentene mer spredte. 42,1 % og 33,7% hadde henholdsvis svart 'Helt enig' og 'Litt enig', til sammen utgjorde de 75,8% av respondentene. 18,9% var nøytrale til påstanden, og til sammen var det 5,3% som var litt eller helt uenige i at snusing er et folkehelseproblem (se Figur 9)

85,3% var helt enige og 8,4% var litt enige i påstanden *Røyking er et folkehelseproblem*, til sammen utgjorde de 93,7 % av respondentene. 1,1% var nøytrale, og til sammen 4,2% var litt eller helt uenige i påstanden (se Figur 9). Av alle påstandene var det *Røyking er et folkehelseproblem* som flest var helt enige i, og færrest helt uenige i.

Det var 17,9 prosentpoeng flere som var enige i at røyking er et folkehelseproblem enn i at snusing er et folkehelseproblem. Det var langt flere som var helt enige (85,3%) når det kom til røyking som folkehelseproblem, imens det var likere fordelt mellom helt og litt enig på påstanden om snusing som folkehelseproblem. Dette viser at studentene så på røyking som et større og tydeligere folkehelseproblem enn snus, selv om nesten alle (94,9%) var enige om at snusing var skadelig for helsa.

På de andre påstandene var det flere som hadde svart at påstandene ikke var relevante (se Figur 9). De kunne dessuten tolkes på flere mulige måter, noe som gjorde det vanskelig å si noe om resultatene på disse påstandene.

Svar fordelt på prosent						
	Helt enig	Litt enig	Nøytral	Litt uenig	Helt uenig	Ikke relevant
Snusing er skadelig for helsa *	71,6 %	23,2 %	5,3 %	0 %	0 %	0 %
Snusing er et folkehelseproblem *	42,1 %	33,7 %	18,9 %	2,1 %	3,2 %	0 %
Snusing kan anbefales for røykeslutt *	9,5 %	21,1 %	25,3 %	21,1 %	21,1 %	2,1 %
Jeg synes det er flaut å snuse som medisinstudent *	11,6 %	15,8 %	14,7 %	9,5 %	10,5 %	37,9 %
Jeg blir overrasket når jeg ser en medstudent som snuser *	2,1 %	18,9 %	22,1 %	17,9 %	36,8 %	2,1 %
Jeg blir glad om jeg blir tilbudt snus på fest *	6,3 %	17,9 %	26,3 %	4,2 %	30,5 %	14,7 %
Jeg synes det er hyggelig når andre bommer vekk snus på fest *	13,7 %	16,8 %	31,6 %	4,2 %	15,8 %	17,9 %
Røyking er et folkehelseproblem *	85,3 %	8,4 %	1,1 %	2,1 %	2,1 %	1,1 %

Figur 9 - Utklipp fra spørreskjemaet, holdningspåstander

På spørsmålet *Kunne du vært sammen med en som snuser?* svarte 46,3% 'Ja / nøytral', 43,2% 'Helst ikke' og 10,5% 'Nei'. Det var til sammen 53,7% som hadde en negativ holdning til det å være sammen med en som snuser (se Figur 10). Disse ble spurt oppfølgingsspørsmålet *Hva er grunnene til at du ikke eller helst ikke vil være sammen med en som snuser?* som hadde avkrysningsbokser med de forskjellige alternativene i Figur 11.

Oppfølgingsspørsmålet formål var å bekrefte eller avkrefte om det var holdninger vi avdekket på forrige spørsmål. Påstandene i oppfølgingsspørsmålet som flest hadde krysset av for var i synkende rekkefølge 'Det er ekkelt', 'Ikke bra for helsa' og 'Det er ufornuftig' (se

Figur 11). Disse påstandene uttrykker holdninger til snusbruk, og dette bekrefter at *Kunne du vært sammen med en som snuser?* er et spørsmål som i hvert fall tester noen holdninger. Særlig ‘Det er ekkelt’ og ‘Det er ufornuftig’ er rene subjektive holdninger, imens ‘Ikke bra for helsa’ kan for mange være så innarbeidet at det sees på som fakta. Det var 11 personer som oppga at de hadde andre grunner som vi ikke hadde noe alternativ for.

Figur 10 - Kunne du vært sammen med en som snuser?

Hva er grunnene til at du ikke eller helst ikke vil være sammen med en som snuser? *		
Svar	Antall	Prosent
Det er ekkelt	41	43,2 %
Ikke bra for helsa	31	32,6 %
Jeg vil ikke bli fristet til å starte selv eller få tilbakefall	3	3,2 %
Det er ufornuftig	28	29,5 %
Andre grunner	11	11,6 %
Vet ikke	0	0 %

Figur 11 – Utklipp fra spørreskjema, oppfølgingsspørsmål

4.4 Lege-pasient-spørsmål

På holdningsspørsmålet *Hvis du får en pasient som snuser, vil du anbefale dem å slutte hvis pasienten er [18 / 30 / 50] år?* var det samlet sett, på alle de 3 alderskategoriene, en større andel som svarte ‘Ja, uansett’ og ‘Bare hvis snusingen har noe med pasientens plager å gjøre’ (se Figur 12). En mye mindre andel av respondentene, på hver alderskategori, svarte ‘Nei,

bare hvis pasienten tar det opp selv'. Dette tyder på en holdning der snus i større eller mindre grad sees på som helseskadelig og bør unngås, uavhengig av alder. De som svarte 'Ja, uansett' ser kanskje på snuslutt litt som røykeslutt. I retningslinjer for røykeavvenning, står det at man anbefales å ta opp røykeslutt ved «alle egnede konsultasjoner» (5). Denne retningslinjen har studentene kjennskap til gjennom undervisningen, og noen kan ha tenkt på den da de sa at de uansett burde ta opp snusbruk med pasienten.

Resultatet viser også at 10,5 prosentpoeng flere ville anbefalt snuslutt til yngre pasienter (18 år) enn eldre pasienter (50 år), uavhengig av pasientens plager og om pasienten tok opp temaet selv. Dette kan tyde på at studentene ser snusing som verre for yngre enn for eldre, kanskje fordi de yngre har mange gjenværende leveår som kan påvirkes av snusbruken.

Hvis du får en pasient som snuser, vil du anbefale dem å slutte hvis pasienten er...			
Svar fordelt på prosent			
	Ja, uansett	Bare hvis snusingen har noe med pasientens plager å gjøre	Nei, bare hvis pasienten tar det opp selv
18 år *	53,7 %	40 %	6,3 %
30 år *	48,4 %	45,3 %	6,3 %
50 år *	43,2 %	48,4 %	8,4 %

Figur 12 - Utklipp fra spørreskjema, lege-pasient-spørsmål 1

På spørsmålet *Hvis du møter en [20 / 60] år gammel pasient som har mislyktes med røykeslutt gjentatte ganger, ville du anbefalt pasienten å gå over til snus?* var det bare 3,1 prosentpoeng flere som svarte 'Ja' hvis pasienten var 20 år, enn hvis pasienten var 60 år. I begge spørsmålene, var også flere som hadde svart 'Nei' på å anbefale pasienten å gå over til snus (se Figur 13). Det kan se ut som at det samlet sett for studentene ikke er åpenbart at snus er et godt alternativ til røyk. Det kan også være at spørsmålet er uklart, og derfor vanskelig å tolke.

Hvis du møter en 60 år gammel pasient som har mislyktes med røykeslutt gjentatte ganger, ville du anbefalt pasienten å gå over til snus? *		
Svar	Antall	Prosent
Ja	41	43,2 %
Nei	54	56,8 %

Hvis du møter en 20 år gammel pasient som har mislyktes med røykeslutt gjentatte ganger, ville du anbefalt pasienten å gå over til snus? *		
Svar	Antall	Prosent
Ja	44	46,3 %
Nei	51	53,7 %

Figur 13 - Utklipp fra spørreskjema, lege-pasient-spørsmål 2

4.5 Sammenheng mellom holdninger og egen eller families snusbruk

For å teste forskningsspørsmålet vårt om sammenhengen mellom egen eller families snusbruk og holdninger til snus, brukte vi krysstabell og kjiqvadrattest. Vi fant en signifikant sammenheng ($p=0,019$) mellom de som bruker snus selv og de som kunne vært sammen med en som snuser (se Figur 14 og Figur 15). Dette tyder på at de som bruker snus selv har en mindre negativ holdning til snusbruk hos en eventuell partner, enn de som ikke bruker snus.

Kunne du vært sammen med noen som snuser * Bruker snus					
		Bruker snus		Total	
		Ja	Nei		
Kunne du vært sammen med noen som snuser?	Ja / nøytral	Antall	15	29	44
		% av Bruker snus	68,2%	39,7%	46,3%
	Nei / helst ikke	Antall	7	44	51
		% av Bruker snus	31,8%	60,3%	53,7%
Total	Antall	22	73	95	
	% av Bruker snus	100,0%	100,0%	100,0%	

Figur 14 - Signifikant krysstabell ($p=0,019$)

Kjikkvadrattest					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,505 ^a	1	,019		
Continuity Correction ^b	4,420	1	,036		
Likelihood Ratio	5,565	1	,018		
Fisher's Exact Test				,028	,018
N of Valid Cases	95				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,19.

b. Computed only for a 2x2 table

Figur 15 - Kjikkvadrattest

Vi testet også om det å ha noen i nærmeste familie som snuser påvirker holdningen til snusing (Figur 16). Kjikkvadrattest på dette ga en ikke-signifikant p-verdi på 0,681. Det er for lite data til å si noe sikkert, men ut ifra krysstabellen Figur 16 og p-verdien kan det se ut som holdningene ikke blir påvirket nevneverdig den ene eller andre retningen om man har familie som snuser.

Kunne du vært sammen med noen som snuser? * Har noen i nærmeste familie som snuser					
		Har noen i nærmeste familie som snuser		Total	
		Ja	Nei		
Kunne du vært sammen med noen som snuser?	Ja / nøytral	Antall	19	25	44
		% av Har noen i nærmeste familie som snuser	43,2%	49,0%	46,3%
	Nei / helst ikke	Antall	25	26	51
		% av Har noen i nærmeste familie som snuser	56,8%	51,0%	53,7%
Total		Antall	44	51	95
		% av Har noen i nærmeste familie som snuser	100,0%	100,0%	100,0%

Figur 16 16- Ikke-signifikant krysstabell, p=0,681

4.6 Tilbakemeldinger på spørreskjemaet

Det var totalt 15 kommentarer som ble lagt igjen i den valgfrie kommentarboksen til slutt i spørreskjemaet. De mest konstruktive og relevante tilbakemeldingene var «Vanskelig å se for meg hva jeg vil gjøre som lege.» og «Vanskelig å svare enten ja eller nei på å anbefale pasient å gå over til snus. Det kommer helt an på hvilke plager og risikofaktorer pasient har, og hvilke tiltak pasient har prøvd tidligere.»

Det var også en som mente at svarkategoriene for snusbruk ikke var nok dekkende: «Mange snuser en om dagen når de skal sove (bla meg), kunne hatt med det som en kategori».

5 Diskusjon

5.1 Forekomst

Et av hovedformålene ved oppgaven var å finne forekomst av snusbruk blant medisinstudentene på 2.året ved UiT. Vi fant tre ulike forekomster blant de 95 som svarte: 8,4% daglig-snuser, 23,2% snusbrukere og 25,2% festsnuser. Vi undersøkte ikke forekomsten blant kvinner og menn for seg, grunnet lite datagrunnlag.

Vi hadde en liten populasjon, og selv om vi hadde ganske høy svarprosent, hadde vi kun 95 svar å gå ut fra. På grunn av for lite data var det en del analyser vi ikke kunne gjennomføre, for eksempel å se på hvilke faktorer som påvirket om man snuste eller ikke. Hvis vi hadde sendt ut undersøkelsen til alle 2.års medisinstudenter i Norge, kunne vi kanskje fått inn tilstrekkelig med data.

5.1.1 Vår populasjon sett opp mot den generelle befolkningen

Vi fant at det var lavere forekomst av daglig snusbruk blant medisinstudentene enn det var blant resten av befolkningen i samme aldersgruppe. En mulig forklaring på dette kan være at tobakksbruken er lavere blant de som tar høyere utdanning (6).

5.2 Holdninger

Et av hovedformålene med undersøkelsen var å finne holdninger til snusbruk blant studentene. Det viste seg å være vanskelig å si noe om holdningene basert på spørsmålene i skjemaet. Mange av påstandene vi hadde laget kunne tolkes på flere ulike måter, noe som gjorde det vanskelig å feste resultatet til holdninger.

Vi hadde ikke bestemt oss på forhånd hvilke holdninger vi ville undersøke, så vi formulerte påstander og spørsmål med mål om å sikte så bredt som mulig. Hadde vi bestemt oss for kun å se på personlige holdninger til snus, eller kun profesjonelle, kunne vi formulert mer presise og tydeligere spørsmål. I tillegg burde vi hatt flere fritekstsvar for å få fram holdninger som vi ikke klarte å dekke med svaralternativer.

De mest relevante resultatene for holdninger fikk vi fra *Kunne du vært sammen med en som snuser?* og oppfølgingsspørsmålet *Hva er grunnene til at du helst ikke eller ikke vil være*

sammen med en som snuser?. Ut ifra resultatene av disse, så det ut som litt over halvparten av studentene så på snusbruk som en negativ egenskap hos en eventuell partner, fordi de syntes det var ekkelt, ufornuftig og ugunstig for helsa. Oppfølgingsspørsmålet er kanskje likevel ikke så gyldig, ettersom vi legger svar i munnen på respondentene når vi lager et visst utvalg av svaralternativer, uten å la de selv komme opp med grunner.

Det var krevende å si noe om holdningene til studentene ut fra lege-pasient-spørsmålene. To tilbakemeldinger tydet på at det var vanskelig for de andreårs medisinstudentene å tolke spørsmålene (se Tilbakemeldinger på spørreskjemaet). Noe av formålet med disse spørsmålene var å se om studentene hadde like holdninger til snus som til røyking. Men, da burde vi også hatt tilsvarende spørsmål om røyking. Vi kan anta at mange flere ville anbefalt røykeslutt til pasientene uansett, ettersom det er det vi har lært at vi skal gjøre ifølge retningslinjer for primærhelsetjenesten (5).

Når det gjelder vårt forskningsspørsmål om sammenhengen mellom holdninger og egen eller families snusbruk, kan vi ikke bekrefte eller avkrefte det, fordi vi har for lite data.

5.3 Feilkilder

5.3.1 Underrapportering

Det er godt kjent at de som bruker spørreskjema ofte vil prøve å fremstå 'bedre' enn de er når de svarer. Dermed kan det hende det forekommer underrapportering av egenskaper som blir sett på som mindre heldige, for eksempel å bruke snus. I oppgaven vår fikk vi først at 23,2% brukte snus ut i fra spørsmålet *Hvor ofte snuser du?*, og så at 25,2% brukte snus ut i fra spørsmålet *Snuser du på fest?*. Det var altså 2,2%, som først sa at de ikke snuste, og så sa at de snuste 'Av og til' på fest. Det kan godt hende de ikke regnet festsnusing som snusing i det første spørsmålet, og dette kunne vært presisert i spørsmålets undertekst. Det kan også hende at det egentlig er flere som snuser 1-2 dager i uka, ettersom de snuser ofte på fest, og festing ofte skjer en gang i uka.

5.3.2 Representativiteten til respondentene

Vi la ut spørreskjemaet vårt i en privat gruppe for hele kullet på Facebook, og sendte alle en mail. Vi kontrollerte ikke hvem som svarte på skjemaet, dermed kan det ha skjedd en seleksjon der enkelte grupper på kullet ble overrepresentert og enkelte grupper ble underrepresentert blant respondentene. For eksempel er det naturlig at alle de som kjente oss svarte, og at disse gjerne ligner mer på oss enn helt tilfeldige folk fra kullet. Det kan også

hende at de som snuser på kullet enten ble under- eller overrepresentert fordi spørreskjemaet var rettet mot dem til en viss grad. Denne typen utvalgsbias blir mindre jo høyere svarprosent man får. Vi hadde svarprosent på 74,8, som er ganske høyt, men blant de resterende kan alle være snusbrukere, eller ingen av dem i det hele tatt.

6 Konklusjon

Et av hovedformålene med oppgaven var å finne forekomsten av snusbruk blant 2.års medisinstudenter ved UiT 2021/2022. Utfra spørreskjemaundersøkelsen vi gjennomførte med 74,8% svarprosent, var andelen daglige snusere 8,4%. Forekomsten av snusbruk blant medisinstudentene var lavere sammenliknet med normalbefolkningen, men ikke nødvendigvis hvis man inkluderte av- og til-snusing og festsnusing.

Det andre hovedformålet med studien var å undersøke holdninger medisinstudenter hadde til snusbruk. Litt over halvparten av studentene ville helst ikke eller ikke være sammen med en som snuser, og på oppfølgingsspørsmålet var de hyppigst oppgitte grunnene 'Det er ekkelt', 'Ikke bra for helsa' og 'Det er ufornuftig'. De oppgitte grunnene i oppfølgingsspørsmålet bekrefter at vi testet holdninger i disse spørsmålene.

Flere av studentene identifiserte røyking som et folkehelseproblem enn snusing. 94,9% av studentene var likevel helt eller litt enige i at snus er skadelig for helsa. Lege-pasient spørsmålene så ut til å være for hypotetiske for 2.års medisinstudenter, og det er vanskelig å si noe om holdninger basert på disse.

Ved undersøkelse av forskningsspørsmålet, fant vi en signifikant sammenheng mellom det å snuse selv og å ha en mindre negativ holdning til å være sammen med en som snuser. Dataene våre gir ikke grunn til å tro at det er en sammenheng mellom snusbruk i familien og mer eller mindre negative holdninger til snusbruk. Vi har uansett for lite data til å bekrefte eller avkrefte forskningsspørsmålet vårt.

6.1 Videre forskning

For å undersøke forekomsten av snusbruk blant medisinstudenter videre, trengs det større undersøkelser på en større populasjon. Det kan være et poeng i å undersøke forekomst blant

studenter generelt og gjøre subanalyser der man sammenligner de ulike studieretningene, inkludert medisin.

For å videre undersøke holdninger medisinstudenter har til snusbruk, kan man ha kvalitative intervjuer med et utvalg av medisinstudentene.

Referanseliste

1. Folkehelseinstituttet. Helsersisiko ved snusbruk. 2 utg. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2019. Rapport. Tilgjengelig fra: <https://www.fhi.no/globalassets/bilder/rapporter-og-trykksaker/2019/helsersisiko-ved-snusbruk-rapport-2019-v2.pdf>
2. Tall fra SSB: Røyk, alkohol og andre rusmidler. Statistisk Sentralbyrå; 2021. Tilgjengelig fra: <https://www.ssb.no/statbank/table/05307/>
3. Anne Nordrehaug Åstrøm LB, Helene Læknes, Anne Christine Johannessen, Nils Roar Gjerdet. Snusbruk og holdninger til snus. *Nor Tannlegeforen Tid* 2007;117:146.
4. Astrid Medbø M-LL, Ina Lundberg, Trude Hanssen, Maja Stein Eilertsen, Carl Edvard Rudebeck. Hvorfor snuser unge mennesker? *Utposten* 2018;4. Tilgjengelig fra: https://www.utposten.no/journal/2018/4/utposten-4-2018-324/Hvorfor_snuser_unge_mennesker
5. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for primærhelsetjenesten: Røykeavvenning. 2016. Tilgjengelig fra: <file:///C:/Users/TEMP/Downloads/R%C3%B8ykeavvenning.pdf>
6. Middelaldrende røyker som før. Statistisk sentralbyrå; 2021. Tilgjengelig fra: <https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/middelaldrende-royker-som-for>
7. Av Torarm – Eget verk, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17660475>

Figurliste

Figur 1 – Facebook-innlegg	10
Figur 2- Mail sendt til alle 2.års medisinstudenter ved UiT.....	10
Figur 3 - Påminnelsesinnlegg på Facebook.....	11
Figur 4 – Aldersfordeling blant respondentene.....	13
Figur 5- Kjønnfordeling blant respondentene.....	14
Figur 6 - Kjønnfordeling blant 2.års medisinstudenter ved UiT	14
Figur 7 - Forekomst av snusbruk.....	15
Figur 8 - Forekomst av festsnusing	16
Figur 9 - Utklipp fra spørreskjemaet, holdningspåstander	17
Figur 10 - Kunne du vært sammen med en som snuser?	18
Figur 11 – Utklipp fra spørreskjema, oppfølgingsspørsmål.....	18
Figur 12 - Utklipp fra spørreskjema, lege-pasient-spørsmål 1	19
Figur 13 - Utklipp fra spørreskjema, lege-pasient-spørsmål 2.....	20
Figur 14 - Signifikant krysstabell (p= 0,019).....	20
Figur 15 - Kjikvadrattest	21
Figur 16 - Ikke-signifikant krysstabell, p=0,681	21

Vedlegg 1 – Rapport fra spørreskjemaundersøkelsen

Snus og holdninger

Har du prøvd snus? *

Svar	Antall	Prosent	
Ja	55	57,9 %	
Nei	40	42,1 %	

Hvor ofte snuser du? *

Nicotinfri snus regnes ikke som snus i dette spørsmålet.

Svar	Antall	Prosent	
6-7 dager i uka	8	14,5 %	
3-5 dager i uka	0	0 %	
1-2 dager i uka	1	1,8 %	
Sjeldnere enn 1 dag i uka	13	23,6 %	
Snuser ikke	33	60 %	

Når du tar deg en snus, hvilke av alternativene stemmer for deg: *

Du kan krysse av flere alternativer

Svar	Antall	Prosent	
Jeg tenker ikke så mye rundt det	2	2,1 % <input type="checkbox"/>	
Jeg prøver å ta snus når andre ikke ser på	2	2,1 % <input type="checkbox"/>	
Jeg koser meg	4	4,2 % <input type="checkbox"/>	
Jeg får dårlig samvittighet	3	3,2 % <input type="checkbox"/>	
Ingen av alternativene passer	1	1,1 % <input type="checkbox"/>	

Snuser du på fest? *

Svar	Antall	Prosent	
Ofte	14	25,5 %	
Av og til	10	18,2 %	
Sjelden eller aldri	31	56,4 %	

Har du prøvd å slutte å snuse? *

Svar	Antall	Prosent	
Ja, men fikk det ikke til	5	9,1 %	
Ja, det var vellykket	6	10,9 %	
Nei, snuser fortsatt	6	10,9 %	
Nei, jeg snuser ikke	38	69,1 %	

Er det noen i din familie som snuser daglig? *

Svar	Antall	Prosent
Foreldre eller steforeldre	18	18,9 %
Søsken eller stesøsken	30	31,6 %
Ingen av delene	51	53,7 %

Ta stilling til påstandene under:**Svar fordelt på antall**

	Helt enig	Litt enig	Nøytral	Litt uenig	Helt uenig	Ikke relevant
Snusing er skadelig for helsa *	68	22	5	0	0	0
Snusing er et folkehelseproblem *	40	32	18	2	3	0
Snusing kan anbefales for røykeslutt *	9	20	24	20	20	2
Jeg synes det er flaut å snuse som medisinstudent *	11	15	14	9	10	36
Jeg blir overrasket når jeg ser en medstudent som snuser *	2	18	21	17	35	2
Jeg blir glad om jeg blir tilbudt snus på fest *	6	17	25	4	29	14
Jeg synes det er hyggelig når andre bommer vekk snus på fest *	13	16	30	4	15	17
Røyking er et folkehelseproblem *	81	8	1	2	2	1

Svar fordelt på prosent

	Helt enig	Litt enig	Nøytral	Litt uenig	Helt uenig	Ikke relevant
Snusing er skadelig for helsa *	71,6 %	23,2 %	5,3 %	0 %	0 %	0 %
Snusing er et folkehelseproblem *	42,1 %	33,7 %	18,9 %	2,1 %	3,2 %	0 %
Snusing kan anbefales for røykeslutt *	9,5 %	21,1 %	25,3 %	21,1 %	21,1 %	2,1 %
Jeg synes det er flaut å snuse som medisinstudent *	11,6 %	15,8 %	14,7 %	9,5 %	10,5 %	37,9 %
Jeg blir overrasket når jeg ser en medstudent som snuser *	2,1 %	18,9 %	22,1 %	17,9 %	36,8 %	2,1 %
Jeg blir glad om jeg blir tilbudt snus på fest *	6,3 %	17,9 %	26,3 %	4,2 %	30,5 %	14,7 %
Jeg synes det er hyggelig når andre bommer vekk snus på fest *	13,7 %	16,8 %	31,6 %	4,2 %	15,8 %	17,9 %
Røyking er et folkehelseproblem *	85,3 %	8,4 %	1,1 %	2,1 %	2,1 %	1,1 %

Kunne du vært sammen med en som snuser? *

Svar	Antall	Prosent
Ja / nøytral	44	46,3 %
Helst ikke	41	43,2 %
Nei	10	10,5 %

Hva er grunnene til at du ikke eller helst ikke vil være sammen med en som snuser? *

Svar	Antall	Prosent	
Det er ekkelt	41	43,2 %	
Ikke bra for helsa	31	32,6 %	
Jeg vil ikke bli fristet til å starte selv eller få tilbakefall	3	3,2 %	
Det er uformuftig	28	29,5 %	
Andre grunner	11	11,6 %	
Vet ikke	0	0 %	

Videre følger noen spørsmål om hvordan du som framtidig lege ville handlet ved gitte situasjoner.

Hvis du får en pasient som snuser, vil du anbefale dem å slutte hvis pasienten er...**Svar fordelt på antall**

	Ja, uansett	Bare hvis snusingen har noe med pasientens plager å gjøre	Nei, bare hvis pasienten tar det opp selv
18 år *	51	38	6
30 år *	46	43	6
50 år *	41	46	8

<https://nettskjema.no/user/form/submission/report.html?id=232783>

2/4

12.01.2022, 10:42

Snus og holdninger – Rapport - Nettskjema

Svar fordelt på prosent

	Ja, uansett	Bare hvis snusingen har noe med pasientens plager å gjøre	Nei, bare hvis pasienten tar det opp selv
18 år *	53,7 %	40 %	6,3 %
30 år *	48,4 %	45,3 %	6,3 %
50 år *	43,2 %	48,4 %	8,4 %

Hvis du møter en 60 år gammel pasient som har mislyktes med røykeslutt gjentatte ganger, ville du anbefalt pasienten å gå over til snus? *

Svar	Antall	Prosent	
Ja	41	43,2 %	
Nei	54	56,8 %	

Hvis du møter en 20 år gammel pasient som har mislyktes med røykeslutt gjentatte ganger, ville du anbefalt pasienten å gå over til snus? *

Svar	Antall	Prosent	
Ja	44	46,3 %	
Nei	51	53,7 %	

Personalia

Hvilket kjønn er du? *

Svar	Antall	Prosent	
Kvinne	63	66,3 %	
Mann	31	32,6 %	
Annet	1	1,1 %	

Hvor gammel er du? *

Svar	Antall	Prosent	
Under 20 år	1	1,1 %	
20 til 22 år	54	56,8 %	
23 til 25 år	31	32,6 %	
Over 25 år	9	9,5 %	

Hva er din sivilstatus? *

Svar	Antall	Prosent	
Singel	48	50,5 %	
I et forhold	42	44,2 %	
Komplisert	5	5,3 %	

Hva er dine foreldres høyeste utdanningsnivå? *

Ta utgangspunkt i den forelderen med høyest utdanningsnivå.

Svar	Antall	Prosent	
Over 3 års høyere utdanning	69	72,6 %	
Inntil 3 års høyere utdanning	19	20 %	
Videregående skole	5	5,3 %	
Grunnskole	2	2,1 %	

Hvor mange ganger i løpet av den siste måneden har du drukket alkohol? *

Svar	Antall	Prosent	
Har ikke drukket alkohol denne måneden	13	13,7 %	
1-3 ganger den siste måneden	51	53,7 %	
4-8 ganger den siste måneden	24	25,3 %	
9 eller flere ganger den siste måneden	7	7,4 %	

Røyker du? *

Svar	Antall	Prosent
Ja	1	1,1 %
Ja, på fest	4	4,2 %
Nei, men har røyket fast tidligere	2	2,1 %
Nei	88	92,6 %

Har du noen kommentarer til spørreundersøkelsen?

- Lykke til med VF1 oppgaven!
- Mange snuser en om dagen når de skal sove (bla meg), kunne hatt med det som en kategori :)
- det har gøy! yummy gleder meg til cookies! Hilsen ;)
- Vanskelig å svare enten ja eller nei på å anbefale pasient å gå over til snus. Det kommer helt an på hvilke plager og risikofaktorer pasient har, og hvilke tiltak pasient har prøvd tidligere.
- På spørsmål 3: det kan også bare handle om avhengighetens sin del og vane.
- Fin formatering og gode spørsmål
- Vanskelig å se for meg hva jeg vil gjøre som lege.
- :)
- rare spørsmål?
- Bra!! ;)
- Komplisert 🙄
- Sigrunn er kul
- Cookies<3
- 1) Jeg ville ha blitt glad for å bli tilbudt/påspandert snus på fest, ved å bli inkludert i fellesskapet. Samtidig som jeg ville blitt irritert over at noen ønsker å påføre meg kreft. 2) Jeg tenker at pensjonister må få gjøre hva pokker de vil. Men at det fortsatt er håp for folk på 50 år ^^
- Lykke til med oppgaven

[Se nylige endringer i Nettskjema](#)<https://nettskjema.no/user/form/submission/report.html?id=232783>

4/4

Vedlegg 2 – Førsteutkast av spørreskjemaundersøkelsen

Snus og holdninger

Obligatoriske felter er merket med stjerne *

Har du prøvd snus? *

Ja

Nei

Hvor ofte snuser du? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Har du prøvd snus?»

6-7 dager i uka

3-5 dager i uka

1-2 dager i uka

Sjeldnere enn 1 dag i uka

Snuser ikke

Snuser du på fest? *

i Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Har du prøvd snus?»

Ofte

Av og til

Sjelden eller aldri

Har du prøvd å slutte å snuse? *

i Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Har du prøvd snus?»

Ja, men fikk det ikke til

Ja, det var vellykket

Nei, snuser fortsatt

Nei, jeg snuser ikke

Hvis du får en pasient som snuser, vil du anbefale dem å slutte hvis pasienten er...

	Ja, uansett	Bare hvis snusingen har noe med pasientens plager å gjøre	Nei, bare hvis pasienten tar det opp selv
18 år *	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
30 år *	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50 år *	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ta stilling til påstandene under:

	Helt enig	Litt enig	Nøytral	Litt uenig	Helt uenig
Snusing øker risiko for betydelige helseskader *	<input type="radio"/>				
Snusing er et folkehelseproblem *	<input type="radio"/>				
Snusing kan anbefales for røykeslutt *	<input type="radio"/>				
Det er kult å bomme vekk en snus på fest *	<input type="radio"/>				
Jeg blir overrasket når jeg ser at det er en medstudent som snuser *	<input type="radio"/>				
Jeg sier ja om jeg blir tilbudt snus *	<input type="radio"/>				

Kunne du tenkt deg å ha vært sammen med en som snuser? *

Ja

Helst ikke

Nei

Hvis du møter en 60 år gammel pasient som har mislyktes med røykeslutt gjentatte ganger, ville du anbefalt pasienten å gå over til snus? *

Ja

Nei

Hvis du møter en 20 år gammel pasient som har mislyktes med røykeslutt gjentatte ganger, ville du anbefalt pasienten å gå over til snus? *

Ja

Nei

Hvilket kjønn er du? *

Kvinne

Mann

Annet

Hvor gammel er du? *

Hva er din sivilstatus? *

Singel

I et forhold

Komplisert

Hva er dine foreldres høyeste utdanningsnivå? *

Ta utgangspunkt i den forelderen med høyest utdanningsnivå.

Over 3 års høyere utdanning

Inntil 3 års høyere utdanning

Videregående skole

Grunnskole

Hvor mange ganger i løpet av den siste måneden har du drukket alkohol? *

Har ikke drukket alkohol denne måneden

1-3 ganger den siste måneden

4-8 ganger den siste måneden

9 eller flere ganger den siste måneden

Røyker du?

Ja

Ja, på fest

Nei, men har røyket tidligere

Nei